

AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITO, FUNÇÕES, FORMAS E CARACTERÍSTICAS.

Administração, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 / 01/06/2023

REGISTRO DOI:

Carlos Henrique M. Santanna;

Elias Manoel da Silva Junior;

José Worllany Henrique M. Mendes;

Vanessa Rafaela Ramos Rogério;

Vitor Hugo Alexandre da Silva;

Walterlin Vieira da Silva.

RESUMO

Antes de adentrar nas especificidades concernentes as avaliações das políticas públicas, será destrinchado brevemente seu conceito. Considerando que as políticas públicas dizem respeito à tomada de ações e decisões com deliberações pautadas nas necessidades aferidas sobre demanda social, foca em sanar tais pontos através de projetos sob a responsabilidade das esferas de poder, a saber, executivo, legislativo, judiciário; a nível governamental detém deveres repartidos com esferas federais, estaduais e municipais. Ao tratar das avaliações, sua existência detém tamanha importância por permitir que através de diversos métodos sejam identificados o grau de aplicabilidade, eficiência e eficácia atingida nos projetos desenvolvidos, explicitando tais dados desde a formulação

até sua implementação. As políticas públicas englobam também si diretrizes governamentais e econômicas, por isso há a necessidade de métodos avaliativos para embasar e melhor acompanhar as alocações de recursos necessários, aplicabilidade ao decorrer do período e cumprimento dos objetivos. Dispõe diversas formas de avaliação tendo como base o conceito, sua função, resultados e impactos, conteúdo a qual irá ser avaliado, projeção ao longo do tempo. Também pode ser caracterizada como avaliação formativa: coleta dados e norteia as ações políticas consequentes; avaliação somativas: embasada em seus apurados define a continuidade ou não dos projetos e políticas por meio dos objetivos e métricas alcançadas. Classifica-se como ex-ante: realizada antecipadamente do estabelecimento; intermédia: analisa o alinhamento da coerência inicial com os pontos e objetivos alcançados durante a implementação; ex-post: após a conclusão verifica a efetividade da política realizada. Concluindo então que o seu poder é revelado por meio do fortalecimento, estruturação e consistência proporcionado as futuras políticas criadas, como também propicia melhoria consolidada as existentes.

Palavras chave: Social. Projetos. Eficiência.

Referências:

MACÊDO, Stephanie. Políticas Públicas: o que são e para que existem. **Rede Alse**. 16 de nov. de 2018. Disponível em: <<https://al.se.leg.br/politicas-publicas-o-que-sao-e-para-que-existem>>. Acesso em: 24 de ago. de 2022. PEDROSA, Tamires; MATOS, Bruna. **Avaliação de políticas públicas e tipos de avaliação**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 24 , n. 5967, 2 nov. 2019 . Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/64783>> . Acesso em: 24 de ago. de 2022.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil